

Received-Makale Geliş Tarihi 09.05.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.06.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (120),1289-1301

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15805636

Öğr. Gör. Dr. Nermin Akarçay

<https://orcid.org/0000-0002-4827-6837>

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Barbaros Denizcilik Meslek Yüksekokulu, Tekirdağ / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/01a0mk874>

Liman Devleti Denetimlerinin, Deniz Yoluyla Gerçekleştirilen Yasa Dışı Göçlere Etkilerinin Analizi

Analysis of the Effects of Port State Controls on Illegal Migration by Sea

ÖZET

Bu çalışmanın amacı liman devleti denetimlerinin, deniz yoluyla gerçekleştirilen yasa dışı göçlere olan etkilerinin analizidir. Bu kapsamda Denizcilik Genel Müdürlüğü (<https://denizcilik.uab.gov.tr/>) istatistik verilerinden yararlanılmış; Türk limanlarında 2010-2024 yılları arasında gerçekleştirilen liman devleti kontrolü istatistikleri ve 2010-2024 yılları arasında gerçekleşen yasa dışı göçmen olayı verileri kullanılmış, yapılan analizler sonucunda; liman devleti kontrollerinin yasa dışı göçmen olaylarının azalmasında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Liman Devleti, Denetim, Deniz Yolu, Yasa Dışı Göç.

ABSTRACT

The aim of this study is to analyse the effects of port state controls on illegal migration by sea. In this context, the statistical data of the General Directorate of Maritime Affairs (<https://denizcilik.uab.gov.tr/>) were used; as a result of the analyses made within the scope of the port state control statistics carried out in Turkish ports between 2010-2024 were used, and the illegal migrant incident data between 2010-2024; it was concluded that port state controls were effective in reducing illegal migration incidents.

Keywords: Port State, Inspection, Sea Route, Illegal Migration.

1. GİRİŞ

Bu çalışmada liman devleti denetimleri ile deniz yoluyla gerçekleşen yasa dışı göçler arasındaki ilişkilerin araştırılması planlanmıştır. Bu kapsamda çalışmanın problem cümlesi; liman devleti denetimler, yasa dışı göçlerin engellenmesini sağlar mı? şeklinde belirlenmiştir.

Bu çalışmanın kuramsal içeriği kapsamında temel tanımlardan; *liman devleti denetimleri* (LDD/PSC), uluslararası düzenlemelere uygun olarak geminin ve ekipmanlarının durumunu kontrol etmek amacıyla, ulusal limanlarda yabancı gemilerin denetlenmesi işlemleridir. Denizcilik Müsteşarlığı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde devletin temsilcisi olan bir kurumdur. Limanların yönetimi, kontrolü ve denetimleri, Türkiye karasularına giren gemilerin seyri Müsteşarlık tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir (Akyar vd., 2023: 189). *Gemi güvenlik denetimi*, bir geminin ana sistemlerinin ilgili uluslararası sözleşmelere ve o ülkenin belirlediği yeterliliklere uygun olup olmadığını denetçi ekibine kanıtlamak için yapılmaktadır. Gemi güvenlik planlamasının temel amacı ise geçerli prosedürlerin sürekliliğini sağlamak ve gerektiğinde bunların güncellenmesini temin etmektir. *Gemi geliş dilekçesi*, yurt dışından Türk liman veya kıyılarına gelecek olan her gemi için bilgiler içeren bir belgedir. Bu dilekçe, geminin acentesi vasıtasıyla, gemi gelmeden 24 saat öncesinde, kısa süre sefer yapan gemiler için ise limana varmadan önce sahil sağlık denetleme birimine sunulmaktadır (Ergün, 2019: 22).

Göçmen, mülteci ve sığınmacı terimleri sıkça birbirine karıştırılmaktadır. Göçmen kavramının literatürde kesin bir tanımı olmamakla birlikte, genellikle "kişisel rahatlık" nedeniyle ve herhangi bir dış baskı olmaksızın, bireylerin kendi iradeleriyle göç etmeye karar verdikleri durumları ifade ettiği kabul edilmektedir. Bu nedenle, göçmen terimi, bireylerin ve aile üyelerinin ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmek veya kendileri ve aileleri için daha iyi bir gelecek umuduyla bir başka ülkeye göç etmelerini anlatmaktadır (Uluslararası Göç Örgütü, 2009: 22). Mülteciler ve göçmenler arasında sebep, amaç ve imkanlar açısından bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır. Nedenler açısından, göçmenler daha iyi bir yaşam arayışıyla göç ederken, mülteciler tüm mallarını ve mülklerini geride bırakarak yaşam haklarını

tehdit eden bir durum nedeniyle güvenli bir ülkeye sığınmaktadırlar. Amaç açısından incelendiğinde ise, göçmenler daha uygun yaşam şartlarına ulaşmak için gönüllülikle göçerken, mülteciler korku ve baskı gibi zorlayıcı sebeplerle ülkelerini terk etmek zorunda kalmaktadırlar (Olca, 2012: 232).

Sığınmacı, kendi ülkesinde maruz kaldığı zulüm veya ciddi tehlikelerden korunmak için farklı bir ülkede güvenlik arayan ve mültecilik statüsü için ulusal veya uluslararası belgeler çerçevesinde başvurusunun sonucunu bekleyen kişidir. Olumsuz bir karar alması durumunda sığınmacılar, ülkeden ayrılmak zorunda kalabilir. Eğer ev sahibi ülke tarafından kendilerine konaklama için izin verilmemişse, bu kişiler, yasadışı veya düzensiz bir şekilde hareket eden sıradan yabancılar olarak sınır dışı edilebilirler (IOM, 2009: 29).

Mülteci, ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba ait olma durumu ve siyasi fikirleri nedeniyle bir zulüm korkusu yaşayan ve bu nedenle vatandaşı olduğu ülkeden farklı olarak, ilgili ülkenin korumasını talep eden kişidir. Mülteci ve göçmenler ile ilgili hem ekonomik hem de hukuki önlemler alınmaktadır. Özellikle iç savaş sonrasında mülteciler için çeşitli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmekte ve bu düzenlemeler, sağlık, oturma izinleri, güvenlik, çalışma koşulları, barınma ve diğer hususlarda hukuki ve ekonomik alanları kapsamaktadır (Göç Terimleri Sözlüğü, 2009: 43).

Bu çalışmanın içeriği kapsamında giriş başlığı altında; liman devleti denetimleri, gemi güvenlik denetimi, göçmen, sığınmacı ve mülteci kavramlarının tanımlarına yer verilmiştir. İkinci bölümde göçler başlığı altında; yasa dışı, iç, dış, düzensiz göç ve karışık göç konuları izah edilmiştir. Üçüncü bölümde liman devleti denetim uygulamaları başlığı altında; yetkilendirilmiş güvenlik kuruluşları, gemi güvenlik planı. MMSI numarası, liman devleti kontrolü ve gemi hedefleme sistemleri açıklanmıştır. Dördüncü bölümde göç nedenleri ve denetim uygulamaları ilişkisi başlığı altında; doğal felaketler, modern hayatın avantajları, savaşlar, politik baskılar, yüksek işsizlik oranı, değersizlik hissi, göçmen kaçakçılığı ve Transit göster konuları izah edilmiştir. Son olarak yöntem başlığı altında, denetimler ve yasa dışı göçler arasındaki ilişkilerin analizlerine yer verilmiştir. Sonuç olarak, liman denetimleri ve yasa dışı göç olayları kapsamında yapılan çalışmalardan elde edilen bilimsel bulguların, göç olaylarını kontrol alınmasına, göçlerin bireyler ve ülkeler açısından olumsuzluklarının engellenmesine özellikle yasal yollarla ve çok daha iyi şartlarda göçlerin gerçekleşmesine destek olabileceği düşünülmektedir.

2. GÖÇLER

Göç, her zaman ve her coğrafyada görülen sosyolojik bir olgudur. Bazen gönüllü, bazen de zorunlu olarak gerçekleşen bir yer değiştirme aktivitesidir. İnsanlar bu hareketi zaman zaman kendi toprakları, yani ulusal sınırları dahilinde de gerçekleştirmektedir. Bu eylemin en önemli yönlerinden biri, nedenlerinin ne olduğudur. Hangi sebeple olursa olsun, göç tüm tarafları derinden etkilemektedir (Tamer, 2020: 2808). Göç, tarih boyunca devam eden ve gelecekte de sürecek olan, tüm coğrafyalarda gerçekleşen bir yer değiştirme faaliyetidir. Bu süreç, hem göç edenleri hem de göç alan yerlerdeki toplumsal yapıları etkilemektedir. Göç olgusunun karmaşık yapısı ve çeşitli disiplinlerin ilgisini çekmesi nedeniyle, kesin bir tanım yapmak oldukça zordur (Baritçi, 2017: 228). Göç kavramı, dünya genelinde her zaman önemini korumuştur. Tarih boyunca gerçekleşen göçler, zamanımızdaki dünya nüfusunun dağılımını, kültürünü ve sosyo-ekonomik yapısını etkileyerek yeni bir biçimlenmeye neden olmaktadır (Tunç, 2015: 30).

2.1. Yasa Dışı Göç

Yasa dışı göç; yasal yollarla ülkeye giriş yapıldıktan sonra izin alınmadan ikamet edilmesi ya da yasal giriş ve çıkış koşullarına uyulmadan sınırlarının geçilmesi olarak tanımlanabilmektedir. (Çağlayan, 2009: 1). Literatürde yasa dışı göçle ilgili tam bir tanım olmamakla beraber, daha çok ülke sınırlarında yasa dışı ikamet, yasa dışı çalışma ve yasa dışı giriş gibi çeşitli unsurları kapsamaktadır. Bir ülkenin sınırlarını gizlice geçmek veya sahte belgelerle geçmek yasa dışı giriş olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle ikamet izni olmadan kalmak, gizlice yaşamak ya da vizesi sona ermişken bir ülkede yaşamaya devam etmek yasa dışı ikamet durumunu oluşturmaktadır (Eker, 2008: 27).

2.2. İç Göç

İç göç, bir ülke içinde bir yerleşim yerinden şehir, kasaba, köy gibi başka bir yere yerleşmek amacıyla gerçekleştirilen hareket olarak tanımlanmaktadır. Halkı etkileyen iç göç hareketleri, gelir düşüklüğü, işsizlik, tarımsal verimsizlik, terör, çeşitli paylaşma sorunları ve nüfus artışı; sanayileşmenin geliştiği kentlerin çekici hale gelmesine yol açmıştır (Şen, 2014: 231).

2.3. Dış Göç

Ülkelerin insan hareketliliği çerçevesinde uyguladığı göç kabul koşulları, vize, ikamet düzenlemeleri ve seyahat kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar doğrultusunda gerçekleşen göçler düzenli göç olarak tanımlanırken, bu kurallara uyulmadan yapılan göçler düzensiz göç olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca, ülkeler içinde farklı motivasyonlarla oluşan göçlere ülke içi göç, başka ülkelere yapılan göçlere de uluslararası göç ya da dış göç denilmektedir. Göçün nedeni ve şekli farketmeksizin, bu hareketler hem göç veren hem de göç alan toplumlar üzerinde önemli etkiler yaratmakta; göçmenlerin hedef ülkeleri demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan büyük değişimlere uğratmaktadır. Bu bağlamda göçmenlerin yoğun şekilde bulunduğu ülkelerde çok kültürlü toplum yapısının ortaya çıkması, aidiyet, kimlik, vatandaşlık, entegrasyon ve çok kültürlülük gibi konularda tartışmaları da beraberinde getirmektedir (Buz, 2021: 2).

2.4. Serbest Göç

Serbest göçte, göçmenlerin kendi iradeleri büyük bir önem taşımaktadır; bu durumda göç kararını bireyin kendisi almaktadırlar. Bu kapsamda, farklı bir ülkeye çalışmak üzere giden bireylerin göçü, serbest göç olarak tanımlanmaktadır. Serbest göç, kitlesel büyük göçlerden ziyade bireysel göçleri tanımlamakta ancak serbest göçlerin artmasıyla kitlesel göç durumları ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda serbest göçle başka yerlere giden insanlar, memleketlerine döndüklerinde göç ettikleri yerin pozitif taraflarını geride kalanlara bahsederek onları etkilemektedirler (Petersen, 1958: 263). Gelişen iletişim ve ulaşım teknolojileri ile oluşturulan göçmen ağları, kitlesel göçlerin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye'de 1950 sonrasında serbest göçlerin başlıca nedenleri arasında miras paylaşımı, geçim zorluğu, tarım makinelerinin yaygınlaşması ve ulaşım ile iletişim alanındaki ilerlemeler bulunmaktadır. Göç edilen yerlerin çekici hale gelmesinin nedeni ise kentsel alanların cazibe merkezi olarak algılanmasıdır. Türkiye'deki kentsel göçlerin temel sebepleri arasında sosyal, ekonomik, psikolojik, tarımsal, politik ve teknolojik gelişmelerin etkili olduğu ifade edilmektedir (Adıgüzel, 2020: 32).

2.5. Düzensiz Göç

Düzensiz göç, hedef ülkeler için, bir ülkeye kayıtsız olarak giriş yapması ya da o ülkede yasadışı olarak kalınması ya da çalışılması anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle, "Düzensiz Göç" deyimini, göç akımının kaynağı olan ülkeden yasal olmayan yollarla çıkış yapmayı, transit ülkeler üzerinden geçiş yapmayı veya doğrudan hedef ülkeye yasal veya yasadışı yollarla ulaşmayı ifade etmektedir (Oral ve Çetinkaya, 2017: 2). Düzensiz göçü tarif ederken kullanılan "Kaynak Ülke" terimi, düzensiz göçün nedenlerini belirten ve bu göç akımlarını önlemek amacıyla alınabilecek önleyici ve iyileştirici önlemlerin uygulanabileceği ülkeleri ifade etmektedir. Diğer bir terim olan "Hedef Ülke" ise düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla ulaştıkları veya yasal yollarla gidip yasadışı olarak ikamet ettikleri, düzensiz göçün son varış yeri olan ülkeleri tanımlamaktadır. Ayrıca, kaynak ve hedefteki ülke arasında bulunan "transit ülke" deyimini, düzensiz göçün gerçekleştiği süreçte geçici konaklama alanı olarak kullanılan yerdir. Bu nedenle de düzensiz göçmenlerin yasal veya yasadışı güzergahlardan geldikleri ve yine aynı şekilde geçici olarak konakladıkları transit ülkeler, düzensiz göçten önemli ölçüde etkilenmektedirler (Kanik vd., 2024: 242).

2.6. Karışık Göç

Karışık göç, bilhassa denizaşırı hedef ülkelere kanuni yollarla giriş imkanı bulunmadığında tercih edilmektedir. Uluslararası hukuka göre çeşitli statülerdeki düzensiz göçmenlerle sığınma talebinde bulunan sığınmacı veya mülteci farklı göçmenlerin bir araya geldiği bu tür göç aktiviteleri için "karışık göç" veya "karışık göç akışı" terimleri kullanılmaktadır. Düzensiz göçmenler ve mülteciler, uluslararası alanlarda farklı hukuki statülere sahip olmalarına rağmen, hedef ülkeye gitmek için daha fazla aynı güzergahları ve araçları kullanmaktadırlar. Farklı hukuki statülere sahip göçmenlerin bir araya geldiği bu göç hareketlerinin tespit edilmesi durumunda, devletlerin nasıl bir tutum sergilemesi gerektiği konusunda önemli sorunlar yaşanmakta ve bu konuda pratik yasal düzenlemelerin geliştirilmesi gerekmektedir (Aydın, 2016: 20).

3. LİMAN DEVLETİ DENETİM UYGULAMALARI

Liman devleti denetimi, bir geminin personeli, dernekler, ticaret birlikleri, meslek kuruluşları veya gemiyle ilgili diğer kişiler tarafından sağlanan, geminin standartların altında olduğuna dair bilgilere dayanarak gerçekleştirilmektedir. Bu denetimin amacı, bir geminin ana sistemlerinin ilgili uluslararası sözleşmelere ve o ülkenin belirlediği yeterliliklere uygun olup olmadığını denetçi ekibine kanıtlamaktır. Bu nedenle, denetimler; gemide gerekli belgelerin neler olduğunu belirlemek, bu belgelerin geçerliliğini kontrol etmek ve geminin bu belgeleri düzenlemek için gereken şartları sağlayıp sağlamadığını incelemek üzere düzenlenmiştir. Liman devleti denetimi ise bir geminin içinin kısımlarının incelenmesi, ilgili parça ve belgelerin somut olarak değerlendirilmesi ile sistem ve personelin belirli şartlar altında test edilmesini içermektedir. Bu kontroller, belirli bir sıra ile gerçekleştirilmektedir (Yavuz, 2003: 43).

Deniz taşımacılığının önemli bir bileşeni olan gemiler, denizcilik sektöründeki rollerini ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde yerine getirmektedir. Liman devletleri, gemilerin denize elverişli bir şekilde sefer yapabilmesi için inşa, tasarım, ekipman ve donanım gibi konularda denetim yapmaktadırlar. Bu denetimler, emniyet, güvenlik ve çevre bakımından standartların altında kalan deniz taşımacılığıyla mücadelede kritik bir öneme sahiptir. Liman devleti kontrolleri konusunda ülkeler, iş birliği yaparak bölgesel anlaşmalar imzalamaktadırlar. Ülkemiz, kara deniz ve ak deniz bölgesel anlaşmalarına katılarak, limanlarına uğrayan yabancı bayraklı gemileri denetlemekle mükelleftir (Öztürk ve Işık, 2016: 1).

Deniz taşımacılığının önemli bir unsuru olan gemiler, denizcilik sektöründeki rollerini ulusal ve uluslararası kurallar çerçevesinde yerine getirmektedir. Liman devletleri, gemilerin denize elverişli bir şekilde sefer yapabilmesi için inşa, tasarım, ekipman ve donanım gibi konularda denetim yapmaktadır. Bu denetimler, emniyet, güvenlik ve çevre açısından standartların altında kalan deniz taşımacılığı ile mücadelede kritik bir öneme sahiptir. Liman devleti kontrolleri konusunda ülkeler, bölgesel anlaşmalar imzalamak üzere bir araya gelmiştir. Ülkemiz, Karadeniz ve Akdeniz Bölgesel Anlaşmalarına taraf olarak, limanlarını ziyaret eden yabancı bayraklı gemileri denetlemektedir. Günümüzde artık bayrak devleti yerine liman devleti kontrolleri şeklinde yapılmaktadır. Denetimler, Türkiye'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesindeki Deniz Sörvey tarafından gerçekleştirilmektedir. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarındaki liman başkanlıkları tarafından düzenlenen gemi denetimlerinde, PSC denetçileri aktif bir şekilde görev almaktadır (Öztürk ve Işık, 2016: 2).

Liman devleti denetimi için ayrılan kaynakları en verimli şekilde kullanabilmek amacıyla, limanlarına gelen birçok gemiden hangilerinin denetleneceği hakkında çalışmalar yapılmış ve bir "Öncelik Matrisi" geliştirilmiştir. Bu matris, gemilerin risklerini belirlemek için bir puanlama sistemi kullanarak, hangi gemilerin daha önce denetleneceğini. Liman Devleti Denetim Görevlileri, bu matris sayesinde hangi limanda hangi gemiye ne zaman denetim yapacaklarını belirlemektedir. Öncelik matrisinde puanlama şekli gemilerin öncelik sırasına göre farklı kategorilerde değerlendirilerek puanlanmakta ve diğer performans kriterleriyle birlikte bu puanlamaya bakılarak gemiler 1. Öncelikten 4. Öncelikliye kadar değerlendirilmektedir. Matristeki puanlama sistemi sırasıyla 1. Bayrak Devleti 2. Klas Kuruluşları 3. Gemi Donatısı/İşleteni 4. Gemi Tipi 5. Geminin Geçmişi gibi beş çeşittir (Açıkgöz ve Deniz, 2007: 52). Bayrak listesi, limanlara gelen gemilerin ortalama tutulma seviyelerinden daha fazla tutulma seviyesine sahip bayrak devletlerini ve bir önceki yıl içinde birden fazla tutulma olan bayrak devletlerini kapsamaktadır. Klas kuruluşları, son üç yıl içinde gerçekleştirdikleri performanslarına göre puanlanmakta ve belirlenen taban oranı olan yüzde 0,5'ten başlayarak dört farklı performansa göre değerlendirilmektedir. Ayrıca, sahil güvenlik, son 12 ayda uluslararası sözleşmelere uyum açısından denetim yapmaktadır (Aykaç, 2006: 32).

Gemi denetimleri için "PSC Report" denilen belgeler hazırlanmaktadır. Gemi kaptanına, gemiyle ilgili olarak belirlenen süreler içinde iletmesi gereken uygulama uyarılarını rapor üzerine yazarak gemiye teslim etmektedir. Belirtilen süre sonunda, raporda yer alan notların kontrolünü yapmak amacıyla gemiyi yeniden ziyaret etmektedir. Ticari gemiler, yaptıkları ticari faaliyetlerin devamı için limanlara ve bu limanların bağlı olduğu ülkelerin kara alanlarına erişim sağlamaktadır. Limanlara gelen gemiler üzerinde, liman devletlerinin belirli yetkileri bulunmaktadır. Bu devletler, gelen gemilerin emniyet, güvenlik ve çevre açısından risk oluşturup oluşturmadığını denetleme hakkına sahiptir. Denetim sonucunda, gemilerin düzeltici önlemler alana kadar alıkonulması gibi önlemler de alınmaktadır. Bu denetim sürecine "Liman Devleti Kontrolü" adı verilmektedir. Liman devletleri, bu denetimleri gerçekleştirirken Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kurallarını işletmektedir (Bang ve Jang, 2012: 170). Denetimlerin ardından, gemi tipi, yaşı, geminin bayrağı, IMO gemi numarası ve denetim tarihi gibi bilgileri barındıran bir rapor hazırlanmaktadır. Bu kayıtlar bayrak devleti, gemi ve işletme bazında

tutulan istatistiklerle birlikte diğer denetimlerin sıklığını artırmak için kullanılmaktadır (Cariou vd., 2008: 492).

LDD denetimleri, deniz taşımacılığını uluslararası alandaki yasal düzenlemelere ve standartlara göre olmasını ve çevresel açıdan sürdürülebilir ve daha güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Son yıllarda, denetimlerden elde edilen verilerin hem nitelik hem de nicelik açısından zenginleşmesi, bu alandaki akademik çalışmaların sayısını önemli ölçüde artırmaktadır (Chen vd., 2019: 21). Düşük riskli gemiler sınıfındaki gemilere yönelik denetimler, ilk aşamada başlangıç denetimi olarak yapılmaktadır. Bu denetimde, geminin belgeleri, sertifikaları, hijyeni ve köprü üstü, genel durumu, mutfak, konaklama alanları, güverteler, makine dairesi ve kargo ambarları/alanları kontrol edilmektedir. Aynı zamanda, daha önceki denetimlerde bir uygunsuzluk olup olmadığı da doğrulanmaktadır. Liman devleti denetçisi, denetim sırasında, mesleki muhakemesine dayanarak geminin, mürettebatının veya teçhizatının durumu ile ilgili yönetmeliklerin gerekliliklerini değerlendirmektedir. Gemide belgelerin veya geçerli uluslararası sertifikaların bulunmaması, açık bir gerekçe olarak değerlendirilmektedir (Paris MoU, 2022c).

Tehlikeli yüklerin limanlara giriş işlemleri, ulusal ve uluslararası düzenlemelere tabidir. Bu düzenlemelerin en önemlisi, 3 Mart 2015 tarihinde 29284 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkındaki Yönetmelik"tir. Bu yönetmelik, tehlikeli yük konteynerlerinin deniz, kara ve demir yolu ile limanlara girişini düzenlemektedir. Yönetmelik gereği, gemiler liman sınırlarına girmeden en az 24 saat önce, tehlikeli yükler hakkında bilgi içeren tehlikeli yük bildirim belgesini bağlı oldukları liman başkanlığına yazılı olarak sunmalıdır. Bildirimlerde, mürettebat, tehlikeli yükün miktarı, ambalaj şekli, istif durumu, eğer yanıcı ise yanma dereceleri, tehlikeli yüklerin IMDG Code kurallarına göre sınıfı, diğer limanlara taşınacak yük miktarı gibi bilgiler yer almalıdır. Ayrıca, gemi geliş dilekçesi, gemi bildirim cetveli ve tehlikeli yük bildirim cetvelinin hazırlanması da talep edilmektedir. Yönetmelik, kara ve demir yoluyla gelen tehlikeli yük ve kaçak yolcuların limanlara girişini de kapsamaktadır. Gemiler tarafından yapılacak bildirimler, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir (Ünal, 2024: 15).

3.1. Yetkilendirilmiş Güvenlik Kuruluşları

Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi ve Liman Tesisi Güvenlik Planı'nın hazırlanması ve güncellenmesi süreci, zorunlu ve ayrılmaz bir bütünlük taşımaktadır. Liman Tesisi Güvenlik Kodu kapsamında değerlendirmenin hazırlanma yetkisi, devletin yetkilendirdiği otoriteye aittir. Bu yetki, belirlenen durumlarda Yetkilendirilmiş Güvenlik Kuruluşlarına (RSO) devredilebilmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, liman tesisi güvenlik kuruluşlarının uygunluğunu değerlendirme sorumluluğunu üstlenmiştir. RSO'larca hazırlanan değerlendirmeler, yetkili otorite tarafından yerinde denetlenmekte ve belirlenen kriterlerin karşılanması halinde 5 yıl geçerli onay verilmektedir (Tohumcu ve Kazan, 2019: 27).

3.2. Gemi Güvenlik Planı

Gemi güvenlik planlamasının temel amacı, geçerli prosedürlerin sürekliliğini sağlamak ve gerektiğinde bunların güncellenmesini temin etmektir. Gemi güvenlik sorumluları, güncel gelişmelere etkin şekilde yanıt verdiğini doğrulamak amacıyla Gemi Güvenlik Planı'nı (GGP) periyodik olarak gözden geçirmelidir. Kaptan, güvenlik değerlendirilmesi standartlarını Emniyetli Yönetim Sistemi (SMS) ile entegre bir şekilde yürütmelidir. Bu bağlamda GGP'nin yürütülmesinde, mevcut iyileştirme çalışmalarının artırılması gerekliliği göz önünde bulundurularak, geliştirme çalışmaları sürekli hale getirilmelidir. Sürekli gelişme için işletmenin talimat ve mevcut donanımına göre değerlendirme sıklığı ve içeriği belirlenmeli, gerekli görüldüğünde eğitimlerle desteklenmelidir. GGP'nin güvenlik seviyesi, her 2 ila 3 yılda bir yeniden değerlendirilerek güncellenmelidir. Ayrıca GGP içeriğindeki değişiklikler konusunda gemi güvenlik görevlisi tarafından ilgili makamlara rapor sunulmalıdır. Plandaki herhangi bir unsurun değişmesi halinde, yapılan değişikliğin idare tarafından onaylanması ve işletme talimatlarına uygunluğunun sağlanması gerekmektedir (Abbasoğlu, 2010: 74). GGP'nin güvenlik seviyesi, her 2 ila 3 yılda bir yeniden gözden geçirilerek güncellenmelidir. Bununla birlikte, GGP içeriğinde yapılan değişiklikler hakkında gemi güvenlik görevlisi tarafından ilgili mercilere düzenli olarak rapor sunulmalıdır. Planda yer alan herhangi bir unsurda değişiklik yapılması durumunda ise, söz konusu değişikliklerin idare tarafından onaylanması ve işletmenin talimatları ile uyumunun sağlanması gerekmektedir (Asyalı ve Atik, 2011: 51).

3.3. MMSI Numarası

Statik veriler arasında yer alan MMSI numarası, bir gemiyi veya sahil radyo istasyonunu benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılan dokuz haneli bir koddur. Bu numara, Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) ve diğer bazı ekipmanlar tarafından sağlanır. Diğer bir statik özellik olan IMO numarası ise, her gemiye üretici kuruluş tarafından verilen, önünde "IMO" harfleri bulunan yedi haneli benzersiz bir koddur. Bu numara, gemi hurdaya çıkarılana kadar değişmez ve geminin sahibi, kayıtlı olduğu ülke veya adı ne olursa olsun sabit kalır. MMSI ve IMO numaralarının benzersizliği, gemi sınıflandırmasında kullanılmalarını zorlaştırır da, veri sızıntılarını önlemek amacıyla veri filtrelemede bu numaralar kullanılmaktadır. Ayrıca, bir geminin IMO numarasının AIS verisinde eksik olması, bu numaranın bilinçli olarak gizlenmesi veya yayınlanmaması durumunda, anomali çalışmalarında dikkate alınmaktadır (Bazman, 2023: 9).

3.3. Liman Devleti Kontrolü

Liman Devleti Kontrolü (LDK/PSC), bayrak devletlerinin gemiler üzerindeki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirememesi nedeniyle ve denizcilikteki güvenlik ağını güçlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. 1982 yılında 14 Avrupa ülkesinin imzaladığı Paris Memorandumu, Liman Devleti Kontrolü üzerine yapılan ilk anlaşmadır. Bugün ise bu anlaşma, 10 farklı bölgesel anlaşma ve 128 üye ülke ile büyük bir organizasyona dönüşmüştür. Bu kapsamda LDK kontrollerinde karşılaşılan en büyük zorluk, denetlenecek potansiyel gemi sayısına kıyasla liman devleti kontrol uzmanı sayısının yetersizliğidir (Eyigün, 2013: xvii).

3.4. Gemi Hedefleme Sistemi

LDK denetim sistemlerinde en büyük sorun, denetlenecek gemi sayısına kıyasla denetim görevlisinin az olmasıdır. Bu yüzden, tüm bölgesel anlaşmalarda bir hedef denetim oranı belirlenmiştir. Bu oran, belirli aralıklarla yapılan komite toplantılarında güncellenmektedir (Cariou vd, 2009: 847). Bütün bu alınan önlemlere karşın, uluslararası standartları karşılamayan gemileri belirleyip deniz ticaretinden çıkarmak amacıyla LDK önemli bir "emniyet ağı" işlevi görmektedir. Bu sistem, armatörler, tanınmış kuruluşlar ve bayrak devletlerinin uluslararası denizcilik sözleşmelerine uymadığı durumlarda, liman devletlerinin kendi limanlarını kullanan yabancı bayraklı gemileri denetlemesini ve eksikliklerin giderilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla, dünyanın farklı coğrafi alanlarını kapsayan LDK rejimleri bulunmaktadır. Türkiye'nin jeo-stratejik konumu, denizcilik de dahil, her türlü ticaret için önemli fırsatlar sunmaktadır (Yılmaz, 2021: 113).

4. GÖÇ NEDENLERİ VE DENETİM UYGULAMALARI İLİŞKİSİ

Devletlerin göçle ilgili yasaları sonucunda yapay bir kavram olarak ortaya çıkan yasa dışı göç, zamanla güvenlik meselesi haline gelmiştir. Bu çerçevede, artan güvenlik odaklı politikalar, 2015 yılında Akdeniz'de yoğunlaşan yasa dışı göçleri toplumsal bir sorun haline dönüştürmüştür. Sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyi nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri göçmenler için cazibe merkezi haline gelmiş ancak Avrupa Birliği'nin güvenlik odaklı tutumunu sürdürmesi, göç krizini daha da derinleştirmiştir. Birlik, göçmen krizini yönetebilmek amacıyla üye devletler arasında göçmenlerin yerleştirilmesi konusunda bazı çözümler sunmuş ve üçüncü ülkelerle birlikte hareket etme stratejisi çerçevesinde geliştirilmiştir. Avrupa Birliği'nin göçle ilgili olarak güvenlik odaklı tutumu göçmenlerin yerleşimi konusundaki sorunların çözülmesi için yeterli olmamıştır (Zorlu ve Yetim, 2020: 325).

4.1. Doğal Felaketler

Doğal felaketler, litosfer (taş-küre), hidrosfer (su-küre), biyosfer veya atmosferde oluşan ve insanlara ya da maddi varlıklarına tehdit yaratan aşırı derece doğa olaylarıdır (Hunter, 2007: 11). Volkan patlamaları, kasırgalar, depremler ve depremler sonucunda oluşan dev dalgalar (tsunami) bu tür felaketlerin en bilinen örnekleri arasında yer almaktadır. Bu olaylar, önemli can ve mal kayıplarına neden olmanın yanı sıra, göçlere de yol açmaktadır. Doğal afetler nedeniyle, insanların toplu olarak ve genellikle kalıcı yerleşim amacıyla başka yerlere taşınması söz konusu olabilmektedir. Bu hareketler, çoğunlukla zorunlu göç biçiminde yani devletin idari kararları çerçevesinde gerçekleşmektedir. Sonuç olarak, çevresel felaketler, göç kararlarının alınmasında "itici" bir faktör olarak etkili olabilmekte ve doğal afetler neticesinde göç hareketlerinin, zorunlu ya da gönüllü olarak gerçekleşebilmektedir. Doğal afetlerle ilgili göçler söz konusu olduğunda, sosyal kavramlar ve bu afetlere karşı duyulan korunmasızlık derecesinin sosyal değişim üzerindeki etkisi de önem arz etmektedir. Sosyo-ekonomik spektrumun alt kısımlarında yer alan bireyler doğal afetler sırasında en fazla risk altında kalan gruplardır. Çeşitli araştırmalar, sosyo-ekonomik açıdan

dezavantajlı olan kişilerin doğal felaketler sonrasında göç etme eğilimlerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır (Hunter, 2007: 21).

4.2. Modern Hayatın Avantajları

19. yüzyıldan bu yana sömürgecilik ve kapitalizmin getirdiği modern yaşam ve Sanayi Devrimi'nin yarattığı Yenidünya düzeni, küreselleşme, yaşanan savaşlar ve teknolojik gelişmeler, göçü artırmakta ve uluslararası göçün önemini, kapsamını ve etkilerini de büyütülmektedir. Bu nedenle, Soğuk Savaş dönemi, küreselleşme ve sanayi devrimi sürecini kapsayan modern yaşamın etkisiyle göç olgusu iki farklı dönem üzerinden ele alınmaktadır: modern öncesi ve modern dönem göçleri. Bu ayrım, göçlerin niteliğini anlamak açısından da büyük bir önem taşımaktadır (Bimay, 2019: 1136). Gelecek dönemlerde, dengesiz gelişmenin neden olduğu demografik, sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal ve çevresel faktörlerdeki hızlı değişimlerin yasa dışı göçleri artıracığı ifade edilmektedir (Castles vd, 2008: 214).

4.3. Savaşlar ve Politik Baskılar

Kriz bölgeleri, son zamanlarda daha önce dünyada örneği görülmemiş bir oranda mülteci ve sığınmacı üretmektedir. Günümüz savaşları, çok sayıda sivilin etkilenmesine yol açmaktadır (Nygren, 2003: 10). Bu durum, sığınmacılar, ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ve mülteciler için mevcut koruma kapasitesini zorlamaktadır. Çatışmalar ve savaşlar sebebiyle yerlerinden edilen insanların uluslararası göçe yönelmesi, birçok sığınmacının yasa dışı göç hareketlerine katılmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda yasal göç imkanlarının giderek azalması, "insan kaçakçılığı" olarak bilinen uluslararası organize suçun ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Milyar dolarlık bir sektöre dönüşen bu durum, yasa dışı göçün devamında önemli bir rol oynamaktadır (Eker, 2008: 5).

4.4. Yüksek İşsizlik Oranı

21. yüzyılda hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerdeki kalıcı ve yüksek işsizlik problemleri, yasadışı göçün işsizlik oranlarını artıracığına dair endişeleri gündeme getirmektedir. Bu durum, göç politikalarının kamuoyunda sıkça tartışılmasına yol açmaktadır. Özellikle son yıllarda yoğun bir göç dalgasıyla karşılaşan Türkiye'de bu tartışmalar daha da belirgin hale gelmektedir. Geleneksel göç teorilerine göre bazen göç edenler işgücü açısından rekabet edebiliyorsa, o ülke için verimlilik ve ekonomik büyüme gibi fırsatlar sunabilmektedir. Ancak, işgücünün güvencesiz istihdam ve düşük ücretlerle çalıştırılması durumunda, göç, işsizlik oranlarının artmasına ve işgücü piyasasında ücretlerin düşmesine yol açabilmektedir (Müller, 2003: 410). Türkiye'deki mültecilerin vasıfsız işgücü profilleri ve düşük eğitim seviyeleri nedeniyle, genellikle güvencesiz ve kayıt dışı sektörlerde ucuz işgücü olarak istihdam edildikleri gözlemlenmektedir. Bu durum, göçmen işgücünün işgücü piyasasındaki etkilerini derinleştirmektedir. Türkiye'de son yıllarda aşırı göç sebebiyle işgücü piyasasında; ücretlerin düşmesi, kayıt dışı istihdamın ve işsizliğin artması gibi negatif etkilerden bahsedilmektedir (Kaygısız, 2017: 3).

4.5. Değersizlik Hissi

Göç edenler üzerinde o ülkenin temel vatandaşlık haklarından mahrum olma, değersizlik hissi ve utanç yaşamalarına yol açmaktadır. Yasa dışı yollarla gelen "kaçak göçmenler" ise yeni ülkelerine ulaşmak için genellikle tehlikeli ve gizli yöntemlere başvurmaktadır. Bu durum, beklenildiği gibi, geçici ikametlerinin ardından travma sonrası etkilerle uzun süre başa çıkmalarına neden olmaktadır. Ayrıca, sömürüye karşı savunmasız hale gelmekte ve güvenlikleri ile hayatta kalmaları için hem gerçek hem de hayali tehditlerle karşı karşıya kalmaktadırlar (Akhtar, 2018: 7).

4.6. Göçmen Kaçakçılığı

Düzensiz göçmenler kaçak yoldan ülke değişimleri gerçekleştirebilmek için göçmen kaçakçılığı yapan birimlere ödemeler yapmaktadır. Bu birimler genellikle, sığınmacıların yola çıktığı ülkelerde terör örgütleri ve suç çeteleri tarafından kontrol edilmektedir. Menşe ülkelerinde finansal sistemin güvenli olmaması nedeniyle bu tür işletmeler oldukça yaygındır; uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve terörizmin finansmanı gibi yasadışı faaliyetlerde kara para aklama gibi işlevler görmektedir (Bowers, 2020: 407). Bu kapsamda denetimlerin yetersiz olduğu ülkelerde; göçmen kaçakçılığı, kara para aklama, silah kaçakçılığı ve terörizmin finansmanına yönelik faaliyetler için bir şekilde faaliyet alanı bulmakta ve sürakli olarak göçmen kaçakçılığı olayları meydana gelmektedir (Sarı ve Tınas, 2018).

4.7. Transit Göçler

Günümüzdeki transit göç, belirli geçişler üzerinde yapılmaktadır. En belirgin bölgeler arasında Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Sahra Afrika'sı ülkeleri yer almaktadır. Transit göçün dört ana güzergahı şunlardır: Avrupa güzergahı (Türkiye, Kıbrıs, Balkanlar), Doğu güzergahı (Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Azerbaycan), Batı Akdeniz ile Atlantik güzergahı (Fas, Cezayir, Moritanya). Güneydoğu Orta Akdeniz güzergahı (Tunus, Libya, Malta) ve AB'ye girdikten sonra göçmenler genellikle seyahatlerine devam etmektedir. Mülteciler ve Göçmenler neredeyse tüm ülkelerden geçiş yapmaktadır. Düzensiz göç ile transit göç, iltica hareketleri ve döngüsel göç birbirini tamamlayan unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Transit göç terimi, görünüşte geçici olan belirli göç biçimlerini tanımlamaktadır. Bu bağlamda, göçmenler, başlangıçta belirledikleri hedefler doğrultusunda veya artan baskılar, değişen koşullar ya da yeni hedefler nedeniyle bir ülkeden diğerine hareket etmektedir. Daha geniş bir anlamda, bu terim zorluklarla dolu uzun yolculukları da kapsamaktadır. Bu yolculuklar genellikle zaman alıcı ve uzun mesafelidir, sürekli yön değiştirmekte ve bazen tehlikeli hale gelebilmektedir. Transit göç, mülteciler ve işgücü göçmenleri gibi farklı kategorileri içeren bir şemsiye terimdir; ancak genel olarak düzenli veya düzensiz göç ve geçici göç gibi karmaşık göç akımları için kullanılmaktadır. Transit göç kavramı, Avrupa Birliği (AB) tarafından yasa dışı göçü tanımlamak için kullanılan siyasallaşmış bir terimdir ve transit ülkeler, bu istenmeyen göçten sorumlu tutulmaktadır (Düvellve Pastore, 2008: 2).

5. YÖNTEM

Yöntem olarak çalışmanın teorik kısmının hazırlanmasında yarı yapılandırılmış, niteliksel tüm-dengelem yöntemi ile kitaplar, tezler, internet kaynakları ve yazılı dokümanlardan faydalanmıştır. Çalışmanın yöntem bölümünün hazırlanmasında ise neden sonuç-ilişisini ortaya koymak üzere, niceliksel analiz yöntemlerinden faydalanılmış, bu kapsamda SPSS 21 istatistik programından yararlanarak normallik, korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır.

5.1. Araştırmanın Sınırlılıkları

- Araştırmanın konusu Liman Devleti denetimleri ve deniz yoluyla gerçekleşen yasa dışı göçlerle sınırlıdır.
- Araştırmanın anketinin gerçekleştirilme süresi 60 gün sınırlıdır.

5.2. Araştırmanın Varsayımları

- Araştırma verileri kamu kurumu kaynaklarından elde edildiği için sonuçların güvenilir ve geçerli olduğu varsayılmıştır.
- Yapılacak olan bilimsel araştırma sonuçlarının yapılacak olan denetimlere ve yasa dışı göçlere önemli katkılar sağlayacağı varsayılmıştır.

5.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezi

Şekil 1. Denetim Sayısı ve Yasa Dışı Kaçak Göç İlişkilere Yönelik Kavramsal Model

H1: Liman devleti denetimleri, deniz yoluyla gerçekleşen yasa dışı göçmen olay sayısını etkiler.

H1a: Liman devleti denetimleri, deniz yoluyla gerçekleşen yasa dışı gerçekleşen ve sağ kurtarılan göçmen sayısını etkiler.

H1b: Liman devleti denetimleri, deniz yoluyla gerçekleşen yasa dışı gerçekleşen ve ölü bulunan göçmen sayısını etkiler.

H1c: Liman devleti denetimleri, deniz yoluyla gerçekleşen yasa dışı gerçekleşen ve kayıp olan göçmen sayısını etkiler.

5.4. Korelasyon Analizi

Korelasyon analizleri, değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin karşılaştırılması amacıyla uygulanmaktadır. Bu analiz yönteminde değişkenler arasındaki ilişki büyüklüğünün ve yönünün belirlenmesinde korelasyon katsayısı dikkate alınır. Korelasyon kat sayısı -1 değerinde “Negatif Güçlü”, $+1$ değerinde “Pozitif Güçlü İlişki” ve 0 değerinde değişkenler arasındaki ilişki yoktur kararı verilmektedir. Bu çalışma için yapılan korelasyon analizi sonuçları Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Denetim sayısı ve Yasa Dışı Kaçak Göç için Korelasyon Analizi

	Göçmen Olayı	Denetim Sayısı	Sağ	Ölü	Kayıp
Göçmen Olayı	1	-.528*	.974**	.489	.567*
Denetim Sayısı	-.528*	1	-.397	-.251	-.278
Sağ	.974**	-.397	1	.629*	.704**
Ölü	.489	-.251	.629*	1	.903**
Kayıp	.567*	-.278	.704**	.903**	1

Korelasyon katsayıları tablo 1’de incelendiğinde, denetim sayısı ile göçmen olayı arasında ($r = -0,528$) negatif bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Yani denetim sayısı arttıkça yasa dışı göçmen olaylarının azaldığını söylemek mümkündür. Ayrıca denetim sayısı ile yasa dışı göçmen olayları sonucunda sağ kurtarılan kişi sayısı arasında negatif bir ilişki ($r = -0,397$) olduğu görülmektedir. Ek olarak denetim sayısı ile ölü ($r = -0,251$) ve yaralı ($r = -0,278$) kurtarılan kişi arasında negatif bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Bu değerlere bakarak denetim sayısının arttıkça sağ, ölü ve kayıp kişi sayısının azalacağını söylemek mümkündür. Korelasyon analizi sonuçlarına bakarak değişkenler arasındaki ilişkinin varlığından bahsetmek mümkün olmakla birlikte bu ilişkileri sebep sonuç bağlantısı ile daha sağlıklı bir şekilde ele alabilmek, ilişkilerin yönlerini ve büyüklüğünü belirleyebilmek adına regresyon analizi yapılmıştır.

5.5. Normallik Testi

Normallik testi sonucunda verilerin normal dağılıma uygun çıkması durumunda parametrik yöntemleri ve normal dağılıma uygun çıkmaması durumunda ise parametrik olmayan yöntemleri kullanması gerekmektedir. Bu çalışma için yapılan normallik testi Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 2. Denetim sayısı ve Yasa Dışı Kaçak Göç için Normallik Testi

	Skewness / Çarpıklık	Kurtosis / Basıklık
Göçmen Olayı	1,124	.621
Denetim Sayısı	1,088	-.072

Normallik sınaması histogram, q-q plot, Shapiro-Wilk-W testi, Kolmogorov Smirnov testi, çarpıklık ve basıklık kat sayılarının incelenmesi gibi çeşitli yöntemlerle test edilmektedir. Bu yöntemde çarpıklık ve basıklık kat sayıları -2 ile $+2$ arasında değer alması gerekmektedir. Bu çalışma için bulunan çarpıklık ve basıklık kat sayıları incelendiğinde, değerlerin tamamının -2 ile $+2$ değer aralığında yer aldığı, bu nedenle verilerin normal dağılıma uygun görülmektedir. Bu bağlamda, bu araştırmada parametrik yöntemlerin kullanılmasına dolayısıyla da regresyon analizi yapılmasına karar verilmiştir.

5.6. Regresyon Analizi

Regresyon analizi için denklemden yararlanılmakta ve regresyon analizi için kurulacak denklem, “ $Y = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i$ ” şeklinde ifade edilmektedir. Burada “ Y bağımlı değişkeni”, “ β_0 sabit katsayı değerini” “ β_1 i. bağımsız değişkene ait katsayısı”, “ X_i i. bağımsız değişkeni” ve “ ϵ_i ise i. bağımlı değişkene sahip hata terimlerini” göstermektedir. “ H_1 : Liman devleti denetimleri, deniz yoluyla gerçekleşen yasa dışı göçmen olay sayısını etkiler” hipotezi için yapılan regresyon analiz bulguları;

Tablo 3. Denetim sayısı ve Yasa Dışı Kaçak Göçmen Sayısı için Regresyon Analizi

	Yasa Dışı Kaçak Göçmen Sayısı	
	β	P
Sabit Katsayı	-339,356	0,007
Denetim sayısı	-0,528	0,043
(Sig.)=0,043		

Regresyon analizi sonuçları incelendiğinde denetim sayısının ($p=0,043$) yasa dışı kaçak göçmen sayısı üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir ($p<0,05$). Hesaplanan katsayı ile kurulacak regresyon denklemi;

Regresyon analizi için kurulacak denklem, $Y = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i$ şeklinde olup;

Yasa Dışı Göçmen (Y) = **-339,356** x - **0,528** Denetim Sayısı şeklinde olacaktır. Regresyon denklemini incelendiğinde deneyim sayısı değişkeninin 1 birim artması sonucunda yasa dışı kaçak göçmen olaylarının 0,528 birim azalmasına neden olduğu gözlemlenmektedir (H1 hipotezi desteklenmiştir). Diğer bir ifade ile denetimde meydana gelecek bir birim artış, yasa dışı göçün %52,8 oranında azalmasına neden olmaktadır.

Tablo 4. Denetim sayısı ve Yasa Dışı Kaçak Göç Olayı Sonucu Bulunan Kişiler için Regresyon Analizi

	Yasa Dışı Kaçak Göç Olayı Sonucu Bulunan Kişiler					
	Sağ Kurtulan		Ölü Bulunan		Kayıp	
	β	P	β	P	β	P
Sabit Katsayı	8408,83	,019	124,88	0,035	89,36	0,027
Denetim Sayısı	-,710	,007	-0,489	0,033	-0,567	0,018
	(Sig.)=0,000 (r2) = 0,710		(Sig.)=0,000 (r2) = 0,489		(Sig.)=0,000 (r2) = 0,567	

“H1a: Liman devleti denetimleri, deniz yoluyla gerçekleşen yasa dışı gerçekleşen ve sağ kurtarılan göçmen sayısını etkiler.”, “H1b: Liman devleti denetimleri, deniz yoluyla gerçekleşen ve yasa dışı gerçekleşen ölü bulunan göçmen sayısını etkiler.” ve “H1c: Liman devleti denetimleri, deniz yoluyla gerçekleşen yasa dışı gerçekleşen ve kayıp olan göçmen sayısını etkiler” analizleri ile ilgili regresyon analizi sonuçları incelendiğinde; yasa dışı göçmen olayı sonucu bulunan kişilerin sağ (p=0,007), ölü (p=0,033) yada kayıp (p=0,018) olma durumları ile yapılan denetim sayısı arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür (p<0,05). Hesaplanan kat sayılar ile kurulacak regresyon denklemleri $Y = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i$

Sağ Kurtulan (Y) = 8408,83 x - 0,710 “Denetim Sayısı”

Ölü Bulunan (Y) = 124,88 x - 0,489 “Denetim Sayısı”

Kayıp (Y) = 89,36 x - 0,567 “Denetim Sayısı” şeklinde olacaktır.

Regresyon denklemleri incelendiğinde yapılan denetimlerin 1 birim artması sonucunda; kaza sonucunda sağ bulunan kişi sayısı 0,710 oranında, ölü bulunan kişi sayısı 0,489 oranında ve kayıp olan kişilerin sayısını ise 0,567 oranında etkilemektedir ((H1a, H1b ve H1c hipotezleri desteklenmiştir)

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Liman denetimleri ve yasa dışı göç olayları kapsamında yapılan Analizler sonucunda elde edilen sonuçlar ve öneriler; Liman devleti denetimleri, deniz yoluyla gerçekleşen yasa dışı göçlerde kazalarda sağ kurtarılan, kayıp olan ve ölü bulunan göçmen sayısını etkilediği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Muslu, (2018: 365) yaptığı çalışmada; Türkiye üzerinden gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı kapsamında önemli bir kısmının denizlerden gerçekleştiği ve özellikle deniz turizmi araçlarıyla yasa dışı göçmen kaçakçılığının yüksek sayılarda olduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda öneri olarak, yasa dışı göç olaylarını özellikle denizden gerçekleşmesi konusunu ilgili tüm birimler ve bireyler tarafından araştırılarak, yurt dışında alınan önlemler, yurt içinde alınan önlemler, meydana gelen olaylardan çıkarılan dersler ve alınması gereken önlemlerin etkili bir şekilde alınması ve konu ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması yararlı olabilir.

Boran, (2021: 255) yaptığı çalışmada ise düzensiz göçle mücadele etmek üzere ve göçün getirdiği sorunların çözülebilmesi kapsamında; transit geçiş güzergahında bulunan İran, Irak, Suriye ve Afganistan gibi ülkelerle ikili anlaşmaların imzalanmasının önemli katkıları olacağını ifade etmiştir. Bu kapsamda öneri olarak, bu kapsamda Transit geçiş güzergahlarında bulunan tüm sınır komşuları ile meydana gelen yasa dışı göçler ile ilgili mevcut olaylar dikkate alınarak ve gelecekteki alınması gereken önlemler planlanarak gerekli önleyici tedbirlerin alınması ve yasal altyapının oluşturulması yararlı olabilir.

Deniz, (2014: 200) ise yaptığı çalışmada düzensiz olarak gerçekleşen göçlerin; kaçakçılığı, terör olaylarını, suçların artmasını kolaylaştırdığı ayrıca gidilen ülkelerin kültürel yapısını, sosyal güvenliğini, siyasi dengelerini ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini belirlemiştir. Bu kapsamda öneri olarak, yasa dışı göçlerden etkilenen ülkelerle; kaçakçılık, terör olayları, kara para aklama olayları, yasa dışı istihdam gibi konularda ortak projelerin üretilmesi ve birlikte alınacak etkin kararların, göç kaynaklı sorunların önlenmesine önemli faydaları olabilir.

Bu kapsamda yapılacak olan çalışmalarda konu kapsamlı bakımından; yasa dışı göç güzergahları, yasa dışı göç yolları, yasadışı göçlerde illegal çalışan birimler, yasa dışı göç ile ilgili oluşturabilecek projeler, yasa dışı göçlerin olumsuz etkileri, yasa dışı göçlerin diğer ülkelerdeki önlenme yöntemleri gibi konulara yer verilmesi alana önemli katkılar sağlayabilir.

KAYNAKÇA

- Abbasoğlu, U. (2010). *Güvenli deniz işletmeciliği ile tedarik zinciri güvenlik yönetimi sistemi arasındaki ilişkinin analizi*. [Yüksek Lisans Tezi]. (295803) Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi.
- Açıkgöz, R. & Deniz, C. (2007). *Türkiye'nin bayrak ve liman devleti olarak yükümlülükleri yerine getirmesi ve etkinliğinin sağlanması modeli*. [Yüksek Lisans Tezi]. (223171), Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi.
- Adıgüzel, Y. (2020). *Göç sosyolojisi* (4. Basım). Nobel akademik yayıncılık.
- Akhtar, S. (2018). *Göç ve Kimlik: Kargaşa, sağaltım ve dönüşüm*. (Çev. Sedef Ayhan). Sfenks Kitap.
- Akyar, D. A., Ceylan, B. O.& Çelik, M. S. (2023). Tanker gemilerindeki çevresel uygunsuzlukların değerlendirilmesi: Paris Mou liman devleti denetimleri üzerinden bir inceleme. *Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi*, 15(2), 189-231. <https://doi.org/10.18613/deudfd.1263396>
- Asyalı, E. & Atık, O. (2011). İzmir körfezi deniz trafiği ve otomatik tanımlama sistemi uygulamaları. *Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi*, 3(1), 49-58.
- Aydin, G. (2016). *Uluslararası Hukukta deniz yoluyla gerçekleştirilen yasa dışı göç ile mücadele*, [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. (678111), Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi.
- Aykaç, K. (2006). *Türkiye'de Liman Devleti Kontrol Uygulamaları İçin Eğitim Modeli Oluşturulması*. [Yüksek Lisans Tezi]. (223554), Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi.
- Bang, H. S. & Jang, D. J. (2012). Recent developments in regional memorandums of understanding on port state control. *Ocean Development & International Law*, 43(2), 170-187. <https://doi.org/10.1080/00908320.2012.672293>
- Barıtçı, F. (2017). *Suriyeli mültecilerin Türk toplumuna uyum süreci üzerine bir araştırma*. Aksaray Üniversitesi, Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (17), 227- 245. Doi: 10.17361/UHIVE.2017.4.19
- Bazman, E. N. (2023). *Özellik önemine göre otomatik tanımlama sistemi verilerindeki eksik kalıpları yükleme*. [Yüksek Lisans Tezi]. (809617) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Kültür Üniversitesi.
- Bimay, M. (2019). Suriye krizi bağlamında uluslararası göçün yönetimi: Mardin örneği. *Prof. Dr. Zafer Gölen Prof. Dr. Hasan Babacan, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler'de Akademik Çalışmalar içinde*, 1132-1158, IVPE.
- Boran, S. (2021). Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesinde geri kabul gerekliliği: Afganlar üzerinden inceleme. *Göç Araştırmaları Dergisi*, 7(2), 238-260. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1774276>.
- Bowers, C. B. (2020). Hawala, Money Laundering, and Terrorism Finance: Micro-Lending as an End to Illicit Remittance. *Denver Journal of International Law & Policy*, 379-419.
- Buz, Sema. (2021). *Göç alanında temel kavramlar, kuramlar ve uygulamalar*. Ankara: Nobel akademik yayıncılık.
- Cariou, P., Mejia Jr, M. Q.& Wolff, F. C. (2008). On the effectiveness of port state control inspections. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 44(3), 491-503. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2006.11.005>
- Castles, S., Miller, M. J., Bal, B. U. & Akbulut, İ. (2008). *Göçler çağı: Modern dünyada uluslararası göç hareketleri*. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Cavlak H. & Doğan M. (2009). Yeniden yurtlanma sürecinde suriyeli mülteciler: Türkiye'nin göç mevzuatının toplumsal cinsiyet bağlamında incelenmesi, *Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi*, 1(2), 364-373. Doi: <https://doi.org/10.35235/uicd.467015>.
- Chen, J., Zhang, S., Xu, L., Wan, Z., Fei, Y.& Zheng, T. (2019). Identification of key factors of ship detention under Port State Control. *Marine Policy*, 102, 21-27. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.12.020>

- Çağlayan, D. Y. (2009). *Yasadışı göç ve uluslararası güvenliğe etkileri*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. (24200) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi.
- Deniz, T. (2014). Uluslar arası göç sorunu perspektifinde Türkiye. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 181(181), 175-204. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/200514>.
- Düvell, F. & Pastore, F. (2008). Transit, migration and politics: Trends and constructions on the fringes of Europe. *IMISCOE Policy Brief*, (12).
- Eker, K. (2008). *Türkiye’de Yasa Dışı Göç Sorunu*. [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. (226690) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Ergün, İ. E. (2019). *Gemi acenteliğinin hukuki çerçevesi*. [Yüksek Lisans Tezi]. (564642) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.
- Eyigün, Ö. (2013). *Liman devleti kontrolü (psc) rejimlerinde kullanılan hedefleme sistemlerinin analizi*. (352401) [Yüksek Lisans Tezi]. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi., <https://denizcilik.uab.gov.tr/>
- Hunter, L. M. (2007). Climate change, rural vulnerabilities, and migration. *Population Reference Bureau*.
- IOM. (2009). *Göç terimleri sözlüğü*. Cenevre: IOM.
- Kanik, Y., Kanat, S. & Demirkıran, Ö. (2024). Liberal güvenlik anlayışı çerçevesinde uluslararası düzensiz göç. *Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi*, 7(2), 234-250. DOI: <http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.73948>
- Kaygısız, İ. (2017). Suriyeli mültecilerin Türkiye işgücü piyasasına etkileri. *Friedrich-Ebert-Stiftung, Ağustos*.
- Keleş, R. (1998). *Kent Bilim Terimleri Sözlüğü*, İmge Kitabevi.
- Muslu, A. (2018). Deniz turizmi araçları işletmeciliğinin göçmen kaçakçılığıyla ilişkisi ve çözüm önerileri. *Kent Akademisi*, 11(3), 357-366.
- Müller, T. (2003). Migration, unemployment and discrimination, *European Economic Review*, 47(3), 409-427. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(01\)00177-5](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(01)00177-5)
- Nygren K. H., (2003). *International Migration, Health and Human Rights, World Health Organization (WHO), Health&Human Rights Publication, 4*, Geneva, Switzerland.
- Olçay, Z. (2012). Mülteci-göçmen belirsizliğinde iklim mültecileri. *Türkiye Barolar Birliği Dergisi*, 99(232-233), 201.
- Oral, B. & Çetinkaya, F. (2017). Sosyolojik bir olgu olarak göç, tanımı, nedenleri ve göç kuramları. *Türkiye Klinikleri Public Health-Special Topic*, 3(1), 1-8.
- Öztürk, O. B. & Işık, N. G. (2016). Türkiye’de uygulanmakta olan liman devleti kontrollerine yönelik bir delphi çalışması. *Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi*, 8(2). 1-27.
- Paris MoU. (2022). Inspection Type and Clear Grounds. <https://parismou.org/system/files/Annex%20Inspection%20Type%20and%20Clear%20Grounds.pdf>.
- Petersen, W. (1958). A general typology of migration. *American Sociology Review*, 23(3), 256-266. <https://doi.org/10.2307/2089239>
- Sarı, B. & Tınas, M. (2018). PA. Polis Akademisi: https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/PKK_Ornegi_Raporu_TR.pdf
- Şen, M. (2014). Türkiye’de iç göçlerin neden ve sonuç kapsamında incelenmesi. *Çalışma ve Toplum*, 1(40), 231-256.
- Tamer, M. (2020). Göç, göçün nedenleri ve uluslararası göç üzerine kavramsal bir analiz. *Journal of Social and Humanities Sciences Research*, 7(60), 2808-2818. <https://doi.org/10.26450/jshsr.2070>
- Tohumcu, Ö. K. & Kazan, H. (2019). Uluslararası gemi ve liman tesisi güvenlik kodu (ISPS kod) çerçevesinde limanlarda hazırlanan diğer güvenlik planları ile liman tesisi güvenliği planının entegrasyonu. *Kara Harp Okulu Bilim Dergisi*, 29(1), 17-64.

- Tunç, A. (2015). Mülteci davranışı ve toplumsal etkileri: Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin bir değerlendirme. *Tesam Akademi Dergisi*, 2(2), 29-63.
- Uluslararası Göç Örgütü (2009). Göç terimleri sözlüğü, No: 18, www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39176022.
- Ünal, A. U. (2024). Tehlikeli Yük Konteynerlerinin Liman Terminallerine Giriş Operasyonlarında Operasyon Öncelikleri Üzerine Bir Çalışma. *Cataloging-In-Publication Data*, 13-24.
- Yavuz, S. (2003). *Dünyada liman devleti denetimi ve liman devleti denetimi ile ilgili Türk mevzuatının AB müktesebatıyla uyumlaştırılması için gerekli düzenlemeler*. [Uzmanlık Tezi]. İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Alt Yapı Hizmetler Dairesi.
- Yılmaz, F. (2021). Ticaret gemilerinin deniz emniyeti ve güvenliğine yönelik liman devleti kontrolü (PSC) rejimleri ve Türkiye'nin etkinliğinin arttırılmasına ilişkin bir inceleme, *Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya*, 5. Berikan Yayınevi.
- Zorlu, M. & Yetim, M. (2020). Yasa dışı göçle mücadele bağlamında Avrupa Birliği ve Türkiye politikalarının karşılaştırması. *Ortaoğu Etütleri*, 12(2), 325-347. <https://doi.org/10.47932/ortetut.710078>.